

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567877>
УДК 336

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА

А.Ю. Палкина,
магистрант 3 курса, ФГБОУ ВО «УдГУ»
направление «Международная экономика и бизнес»
О.А. Скобелева,
научный руководитель, к.э.н, доц., ФГБОУ ВО «УдГУ»,
г. Ижевск

Аннотация: В статье определяется понятие конкурентоспособности товара. Рассматриваются методы оценки конкурентоспособности в современном мире. Дается краткая характеристика, преимущества и недостатки по существующим методам. Проведен сравнительный анализ рассмотренных методов. Подведен итог по эффективности методов.

Ключевые слова: конкурентоспособность, товар, методика оценки, модель, матрица, комплексный метод, дифференцированный метод, смешанный метод, графический метод, аналитико-прогностический метод

METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF GOODS

A.Yu. Palkina,
3-year undergraduate student, UdSU
direction "International Economics and Business"
O. A. Skobeleva,
scientific adviser, Ph.D., associate professor, FSBEI HE "UdSU",
Izhevsk

Annotation: The article defines the concept of competitiveness of a product. Methods for assessing competitiveness in the modern world are considered. A brief description, advantages and disadvantages of existing methods are given. A comparative analysis of the considered methods is carried out. The results of the effectiveness of the methods are summarized

Keywords: competitiveness, product, assessment method, model, matrix, complex method, differentiated method, mixed method, graphical method, analytical and predictive method

Конкурентоспособность товара в современном мире – это то, без чего не обходится ни один рынок, ни один товар, ни один хозяйствующий орган. В действующих экономических условиях этот фактор является стратегическим для успеха организации.

Конкурентоспособность товара – это комплекс особенностей объекта, с помощью которого покупатель удовлетворяет и реализует свою потребность в установленный период времени на свободном рынке предоставленных товаров, сравнивая с аналогичной по типу и значения продукции. Это способность товара быть проданным на рынке в короткие сроки в максимальном объеме с минимальными потерями.

Конкурентоспособность товара является показателем полной удовлетворенности спроса покупателя по сравнению с подобным товаром на рынке конкурентов.

В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности товара. Они зависят от цели определения уровня, наличия информации о сравниваемых параметрах.

Конкурентоспособность в зависимости от целей оценки бывает реальной и прогнозируемой.

Реальная конкурентоспособность – это практическое умение товара возмещать потребности. Анализируются фактические значения данных с помощью экспериментальных методов, эмпирических оценок.

Прогнозируемая конкурентоспособность – это ожидаемое умение товаров возмещать потребности. При данном методе применяют показатели, предусмотренные при планировании, разработке и проектировании или свойственные товарам, занимающим лидирующее положение на рынке (например, цена доминанта) нормируемые стандартами, техническими условиями.

Для оценки конкурентоспособности продукции можно использовать аналитические и графические методы оценки [1-5].

К аналитическим методам можно отнести (таб.1):

- Модель Розенберга;
- Методика Гребнева;
- Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж;
- Расчет интегрального показателя конкурентоспособности;
- Модель с идеальной точкой.

Таблица 1 – Аналитические методы конкурентоспособности товара

Наименование метода	Краткая характеристика метода	Преимущества	Недостатки
Модель Розенберга	Потребитель оценивает товары с точки зрения их пригодности для удовлетворения потребностей собственных	Каждому товару может быть поставлено в соответствие какое-либо число, что значительно облегчает сравнение их конкурентоспособности: чем больше число, тем более конкурентоспособен продукт	Мотивы, важные для товара, часто бывает трудно определить, оценка определяется субъективными взглядами экспертов. Высказывания опрашиваемых не дают указания на то, какие характеристики продукта должны быть изменены, нет сравнения с идеальными характеристиками
Методика Гребнева	Формирование модели эталона в разрезе выбранных параметров с позиции покупателей и оценкой уровня качества или потребительского эффекта своего товара и товара конкурентов. Расчет цены потребления своего товара и определение цены потребления товара конкурента с учетом отпускной или розничной цены и эксплуатационных расходов в период пользования товара. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности своего товара		Если товар планируется экспортировать, то необходима проверка выбранных параметров качества на соответствие интернациональным или национальным стандартам предполагаемого импортера. Если хотя бы один из нормативных параметров не соответствует установленному стандарту, необходимо такое несоответствие устранить
Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж	Относительная характеристика товара, выражающая степень его предпочтения на данном рынке товару-аналогу. Критерий – относительная доля продаж оцениваемого товара по сравнению с конкурентом	Учитывается влияние различных факторов: технико-экономических, коммерческих, нормативно-правовых	В основе оценки лежит экспертный метод, то есть оценка определяется субъективными взглядами экспертов
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности	Определяются отдельные показатели конкурентоспособности товара путем их сравнения с базовыми, эталонными показателями или показателями для товаров-конкурентов	Можно сформировать некий гипотетически идеальный товар, наделить его лучшими параметрами товаров данной группы.	При выборе образца-конкурента необходимо, чтобы он и оцениваемый товар были аналогичными по значению и условиям использования и предназначались для одной группы потребителей
Модель с идеальной точкой	Вводится дополнительный компонент – идеальная величина характеристики товара. Конкурентоспособность определяется по величине отклонения данной оценки от идеальной величины	Дается представление об идеальном, с точки зрения потребителя, продукте	

Графические методы (таб.2):

- Матрица БКГ;
- Матрица Портера;
- Построение карт стратегических групп;
- Модель «Привлекательность рынка - преимущества в конкуренции»;
- Метод круговых диаграмм «Паук», «Радар».

Таблица 2 – Аналитические методы конкурентоспособности товара

Наименование метода	Краткая характеристика метода	Преимущества	Недостатки
Матрица Бостонской консалтинговой группы (Матрица БКГ)	Анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла товара/услуги. В системе координат по горизонтали – темпы роста/сокращения количества продаж в линейном масштабе; по вертикали – относительная доля совокупности товаров/услуг на рынке	При наличии достоверной информации об объемах реализации метод позволит обеспечить высокую репрезентативность оценки	Отсутствие проведения анализа причин происходящего и осложнение выработки управленческих решений
Матрица Портера	В центре внимания предприятия стоит не только удовлетворение потребностей покупателей, но и конкурирующие силы рынка	Все действия и решения фирмы направлены на сокращение затрат. Продукт фирмы должен отличаться от продукта конкурентов и иметь нечто неповторимое с точки зрения потребителей. Обработка одного или нескольких сегментов рынка и достижение там лидерства по затратам, или особого положения, или того и другого вместе	Наличие особой позиции по отношению к конкурентам, неизвестны способы достижения этих позиций
Построение карт стратегических групп	Характеризует позиционирование предприятия в конкуренции в каждой из целевых стратегических зон хозяйствования. Каждая карта стратегических групп строится по двум переменным позиционирования, которые должны быть количественными (или дискретными)	На основании данного анализа принимается решение о необходимости репозиционирования предприятия относительно конкурентов и его направления	
Модель «Привлекательность рынка - преимущества в конкуренции»	Привлекательность рынка и преимущества в конкуренции. Привлекательность рынка складывается из характеристик: простота рынка, качества рынка, основы снабжения и прочих условий. Преимущества в конкуренции определяются относительной позицией на рынке, потенциалом продукта, исследовательским потенциалом, а также квалификацией менеджеров и сотрудников	Позволяет определить положение рассматриваемого товара/предприятия на рынке относительно других конкурентов, а также позволяет выработать стратегические рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности товара/фирмы	Определение факторов модели требует большого количества информации, которая чаще всего недоступна, трудность с количественной оценкой качественные характеристики, модель статична и отражает только заданный промежуток времени

Недостатком рассмотренных методов является их ограниченность: или оценка одной группы факторов, влияющая на конкурентоспособность предприятия, или сложность метода с трудоемким практическим использованием. Использование только одного метода не даст полного представления об уровне конкурентоспособности, поэтому необходим комплексный подход.

Комплексный подход является общенаучным, так же как дифференциальный и смешанный.

Дифференцированный метод позволяет констатировать факт конкурентоспособности продукции или наличия недостатков по сравнению с аналогом. В данном методе весомость каждого параметра при выборе товара потребителем не учитывается.

Смешанный метод подразумевает сочетание комплексного и дифференциального методов. Используется часть параметров, рассчитанных комплексным методом, и часть параметров, рассчитанных дифференцированным методом.

Положительным в данных методах является простота применения.

Значительным недостатком данных методов является потребительское свойство товара, который определяется без мнения потребителя. Если любая из характеристик товара повышается по сравнению с изначально взятым товаром-аналогом, то это не дает гарантии

конкурентных преимуществ. Не позволяет судить о конкурентоспособности оцениваемой продукции при рассмотрении большого количества параметров [5-8].

Таблица 3 – Аналитико-прогностические методы конкурентоспособности товара

Наименование метода	Краткая характеристика метода	Преимущества	Недостатки
«Мозговая атака»	Разработчики, конструкторы, специалисты рынка проводят анализ товара, который будет представлен на рынке. Решаются вопросы по нововведениям и срокам освоения	Создается программа совершенствования оцениваемого товара в соответствии намеченных изменений и улучшения действующих технологий	
Метод оценки конкурентоспособности через основную долю продаж анализируемого товара	Критерием является относительная доля продаж анализируемого товара по сравнению с товаром-конкурентом	Дается оценка ожидаемой прибыли от реализации на рынке	

Аналитико-прогностические методы позволяют быстро выявить сильные и слабые стороны анализируемого товара, дают оценку эффективности маркетинговых мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности. [3]

Таблица 4 – Сравнительная характеристика методов конкурентоспособности товара

Наименование метода	Преимущества	Недостатки	Диапазон применения
Комплексный	Оптимальное количество показателей, возможность использования экономико-математических методов	Дорогостоящий анализ спроса	Оценка изделий по конкретным потребностям, прогнозирование конкурентоспособности
Дифференциальный	Простота расчетов	Субъективное влияние на оценку конкурентоспособности	Используется для выявления недостатков продукции
Смешанный	Простота расчетов	Невозможность объединить все единичные показатели конкурентоспособности, субъективное влияние единичных показателей	Оценка конкурентоспособности на стадии разработки, производства и реализации товара
Графические	Оперативность, наглядность, возможность введения новых показателей	Не учитывается весомость показателей качества, при откладывании критериев в одну сторону снижается наглядность	Для оперативного решения о целесообразности выпуска товара, освоения рынка
Аналитико-прогностические	Комплексный анализ рынка, технологий, товара		Разработка программы по совершенствованию товара

Проанализировав существующие методы, можно сделать вывод, что при множестве вариантов не существует методики, охватывающей полную оценку конкурентоспособности.

Список литературы

[1] Учебные материалы онлайн Studwood.ru «Конкурентоспособность товара в маркетинге». [Электронный ресурс]. – URL: https://studwood.ru/2009556/marketing/metody_otsenki_konkurentosposobnosti_tovara. (дата обращения 15.01.2021).

[2] Печенкин А.В. Оценка конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей. / А.В. Печенкин. – М.: МГЭИ, 2012 123 с.

[3] Архив студенческих работ Vuzlit.ru «Маркетинговые аспекты оценки конкурентоспособности товара». [Электронный ресурс]. – URL: https://vuzlit.ru/1458951/metody_otsenki_konkurentosposobnosti_tovara.

[4] Дурович А.П. Основы маркетинга. / А.П. Дурович. – М: Новое знание, 2004. 512 с.

[5] Перцовский Н.И. Международный маркетинг: учеб.пособие. / Н.И. Перцовский, И.А. Спиридонов, С.В. Барков; Под ред. Н.И. Перцовского. – М.: Высшая школа, 2001г. 239 с.

[6] Сафиуллин Н.З. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. / Н.З. Сафиуллин, Л.Н. Сафиуллин. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002. 104 с.

[7] United Traders Magazine – аналитический портал для трейдеров, всё для обучения трейдингу и стратегиям торговли на любых рынках «Конкурентоспособность товара», 15 июня 2015г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://utmagazine.ru/posts/9906-konkurentosposobnost-tovara>. (дата обращения 15.01.2021).

[8] Агентство Business Planner. Бизнес планы и Маркетинговые исследования. «Анализ конкурентоспособности продукции» 27 декабря 2016г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://business-planner.ru/articles/marketing/analiz-konkurentosposobnosti-produktsii.html>. (дата обращения 15.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Educational materials online Studwood.ru "Competitiveness of goods in marketing". [Electronic resource]. – URL: https://studwood.ru/2009556/marketing/metody_otsenki_konkurentosposobnosti_tovara. (date of treatment 01/15/2021).

[2] Pechenkin A.V. Assessment of the competitiveness of goods and producers. / A.V. Pechenkin. - М.: MGEI, 2012 123 p.

[3] Archive of student works Vuzlit.ru "Marketing aspects of assessing the competitiveness of a product." [Electronic resource]. - URL: https://vuzlit.ru/1458951/metody_otsenki_konkurentosposobnosti_tovara.

[4] Durovich A.P. The basics of marketing. / A.P. Durovich. - М: New knowledge, 2004.512 p.

[5] Pertsovsky N.I. International marketing: textbook. / N.I. Pertsovsky, I.A. Spiridonov, S.V. Barkov; Ed. N.I. Pertsovsky. - М.: Higher school, 2001. 239 s.

[6] Safiullin N.Z. Competitive advantages and competitiveness. / N.Z. Safiullin, L.N. Safiullin. - Kazan: Kazan Publishing House. University, 2002.104 p.

[7] United Traders Magazine - an analytical portal for traders, everything for teaching trading and trading strategies in any markets "Commodity Competitiveness", June 15, 2015. [Electronic resource]. - URL: <https://utmagazine.ru/posts/9906-konkurentosposobnost-tovara>. (date of treatment 01/15/2021).

[8] Business Planner Agency. Business Plans and Market Research. "Analysis of the competitiveness of products" December 27, 2016 [Electronic resource]. - URL: <https://business-planner.ru/articles/marketing/analiz-konkurentosposobnosti-produktsii.html>. (date of treatment 01/15/2021).

© А.Ю. Палкина, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Палкина А.Ю. Методики оценки конкурентоспособности товара // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 57-63. URL: <https://ip-journal.ru/>